

SHIMOLIY BAQTRIYA ANTIK DAVR YODGORLIKLARI: PORT-SHAHARLAR VA MADANIY ALOQALAR

Nishonov J.

Osiyo texnologiyalar universiteti o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15357470>

Аннотация: Ushbu maqolada Shimoliy Baqtriyaning qadimgi port-shaharlari va mudofaa inshootlarining o'rganilishi tarixi manbalar asosida ochil berilgan.

Таянч сўзлар: Termiz, Ayritom, Yunon-Baqtriya qirolligi, Kushon imperiyasi, buddizm, mudofaa qal'alari, Amudaryo, So'g'd, sun'iy sug'orish.

Аннотация: В данной статье на основе имеющихся источников представлен исторический обзор изучения древних портовых городов и оборонительных сооружений Северной Бактрии.

Ключевые слова: Термез, Айритом, Греко-Бактрийское царство, Кушанская империя, буддизм, оборонительные крепости, Амударья, Согд, искусственное орошение.

Annotation: This article describes the study of ancient port cities and defensive structures in Northern Bactria based on historical sources.

Key words: Termez, Ayritom, Greco-Bactrian Kingdom, Kushan Empire, Buddhism, defensive fortresses, Amu Darya, Sogdiana, artificial irrigation.

Mil.avv. IV asrga oid shimoliy Baqtriya hududidan 30 ga yaqin yodgorliklar aniqlangan. Ularning aksariyati suv yoqalari, asosan Amudaryo havzasi hududlarida joylashgan. Baqtriya hududida port-shaharlar, ya'ni Amudaryo kechuvi hududida qurilgan shaharlar muhim ahamiyat kasb etgan. Amudaryo havzalari bo'yida Kampirtepa, Ayritom, Eski Termiz (Tarmida), Oyxonim port-shaharlar qurilgan. Port-shaharlar xalqaro savdo, iqtisodiy va madaniy aloqalar rivojida o'zining munosib hissasini qo'shgan.

Ahamoniylar davrida Amudaryodan kechuv joyi Sho'rob hududida bo'lib, Sho'robtepa qal'asi port-shahar vazifasini bajargan. Aleksandr Makedonskiy va Salavkiylar davriga kelib, Kampirtepa kechuv hududidagi asosiy qal'aga aylangan. Kushonlar davrida esa, kechuv joylari sonlari yanada ko'paygan: Chushka-Guzar, Qora qamar, Kelif hududlarida ham kechuv yo'llari bunyod yetilgan. Kechuv hududlarining har ikkala qirg'og'ida ham aholi yashagan.

Mil.avv. III asrning oxirlari va mil.avv. II asrning birinchi yarmida qadimgi Baqtriya hududida Yunon-Baqtriya davlati mavjud bo'lgan. Yunon-Baqtriya davlati hukmronligi davrida Baqtriya davlatida ellinizm madaniyati yanada rivojlangan. Shaharlar qurilishida, jamiyatning ijtimoiy hayotida yunonlarning ta'siri kuchli bo'lgan. Bu davrda Shimoliy Baqtriya hududida Kampirtepa, Ayritom, janubiy Baqtriya hududida Oyxonim, Dilbarjin, Jig'atepa shaharlarida ellin madaniyati izlari yaqqol namoyon bo'lgan.

Kampirtepa yodgorligi shimoliy Baqtriya hududidagi yirik shaharlardan biri bo'lib, mil.avv. IV asrning oxirlari - milodiy II asrning o'rtalariga oid. Yodgorlik Amudaryoning o'ng qirg'og'ida, Surxondaryo viloyati Muzrabod tumanidagi Sho'rob qishlog'idan 0,6 km. g'arbda joylashgan. Yodgorlik 1972-yildan buyon akademik E.V.Rtveladze boshchiligidagi arxeologik ekspeditsiya tomonidan o'rganilib kelinmoqda. Shahar qirg'oq bo'ylab g'arbdan sharqqa tomon 400 metr uzunlikda joylashgan bo'lib, 5 gektar hududni egallagan. Qal'a ikki qismdan ark va "quyi shahar" dan iborat. Mustahkam mudofaa tizimiga ega. Ark 5 metr kenglikdagi mudofaa devori va xandak bilan mudofaalangan. Kampirtepani qazish vaqtida ko'chalar, ibodatxona,

shahar xazinasi, hunarmandchilik ustaxonalari topilgan. Keyingi yillarda olib borilgan tadqiqotlar natijasida yodgorlikning dastlab yunonlarning frurioni, ya'ni mudofaa punkti yoki port vazifasini bajaruvchi shahar sifatida vujudga kelganligi asoslanmoqda. Tadqiqotchilar bu yerdan kemalar uchun qulay ko'rfaz, pristan va port mayog'ining izlarini aniqlashgan. E.V.Rtveladze o'z tadqiqoti jarayonida yozma manba va arxeologik tadqiqot ishlari natijalarini solishtirish orqali Kampirtepa Oks bo'yidagi Aleksandriya shahri ekanligini asoslaydi. Kampirtepaning eng rivojlangan davri milodiy I–II asrlarga to'g'ri keladi va shu davrda shahar (Kushonlar davrida) yanada taraqqiy qilib, asosiy savdo ishlari bilan bog'liq bojxona va suv yo'llarini nazoratini olib borish kabi vazifalarni o'tovchi shaharga aylangan. Shahar arki darvozasiga yaqin joydan budda ibodatxonasi aniqlangan. Shahardan zardushtiylik, buddaviylik va mahalliy diniy e'tiqodlarga oid ibodatxonalar topilgan.

Shimoliy Baqtriya hududidagi yana bir eng yirik shaharlardan biri bo'lgan Termiz – Tarmita shahri bo'lib, u bugungi kunda Eski Termiz yodgorligi hisoblanadi. U Amudaryo kechuvida, mahalliy va xalqaro savdo yo'llari kesishgan joyda qurilgan. V.Tomashek "Termiz" so'zini baqtr tilidan olingan, uning ma'nosi "daryoning narigi tomonidagi manzilgoh" deb ko'rsatgan. Shahar hozirgi Termiz shahridan 7 km. shimoli–g'arbda joylashgan. Shahar dastlab Amudaryoning o'ng qirg'ig'idagi tabiiy tepalik ustiga qurilgan. Ark to'g'rito'rtburchak shaklida bo'lib, 10 gektar maydonni egallagan.

XX asrning ikkinchi yarmida tadqiqotchilar Eski Termizni Oks bo'yidagi Aleksandriya bo'lishi mumkin degan fikrni ilgari surganlar. Lekin keyingi davrlarda olib borilgan tadqiqotlar buni tasdiqlanmagan. Shaharning eng rivojlangan davri Yunon–Baqtriya va Kushonlar hukmronligi davrida bo'lgan. Mil.avv. III–II asrlarda shahar "Demetriya", Kushonlar davrida "Tarmida" deb atalgan. Kushonlar davrida Fayoztepa va Qoratepa budda monastirlari qurilib, hududning yirik buddaviylik dini va kushonlar saltanatining siyosiy markaziga ham aylangan.

Baqtriyaning antik davriga oid yirik shaharlaridan biri Ayritom hisoblanadi. U mil.avv. II asrda port–shahri sifatida Amudaryoning o'ng qirg'og'ida Termiz shahridan 18 km sharqda, Amudaryoning kechuvi ustida qurilgan. Shahar 1930- yillarda M.Ye.Masson boshchiligidagi Termiz arxeologik ekspeditsiyasi, 1960- yillarda O'zbekiston San'atshunoslik ekspeditsiyasi olimlari tomonidan o'rganilgan. Port–shahar shimoldan janubga 3 km. cho'zilgan bo'lib, 90 gektar hududda joylashgan. Shahar uch tomonlama mudofaa devori bilan mudofaalangan. Kushonlar davrida bu yerda yirik budda monastiri bunyod etilgan. 1933-yilda V.M.Masson budda haykallari, musiqachilar va gulchambar ko'targan ayollarning bo'rtma tasviri ishlagan koshinni topgan. Shahar atrofida kulolchilik xumdonlari aniqlangan. Milodiy III asrning ikkinchi yarmida Ayritom vayron bo'lgan, qayta tiklanmagan.

Yunon–Baqtriya davlati hukmronligi davrida, mil.avv. III asrning ikkinchi yarmidan ya'ni davlat chegaralari himoyasiga alohida e'tibor qaratilgan. Sug'ddan Baqtriyaga kirish mumkin bo'lgan tog'li hududlarda mudofaa qal'alari bunyod qilingan. Ayniqsa, Yevtidem I (mil.avv. 235–200 yy.) davrida qulay tog' daralari va tog'lar tizimlarining ikki hududni bog'lab turgan o'tish murakkab bo'lgan joylarda ham mudofaa qal'alari qurilgan. Qo'rganzol, Uzundara, Qopchig'aytepa, Machaytepa, Qo'rg'oncha qishloqlaridagi mudofaa qal'alari Baqtriyaning chegaralarini himoyalashda muhim ahamiyat kasb etgan. Qo'rganzol va boshqa mudofaa qal'alarini suv bilan ta'minlash muhim masalalardan biri bo'lgan. Bu yerga sun'iy sug'orish asosida suv olib kelingan. Shu sabab ham davlat uchun muhim bo'lgan davrlardagina bu mudofaa qal'alari faoliyat yuritgan.

Xulosa qilib aytganda, Termiz shahri Yunon-Baqtriya va Kushonlar davrida "Demetriya" va "Tarmida" deb atalgan va buddaviylik diniy markazi sifatida rivojlangan. Ayritom esa Amudaryoning o'ng qirg'og'ida joylashgan port-shahar bo'lib, mil.avv. II asrda qurilgan va milodiy III asrda vayron bo'lgan. Shuningdek, Yunon-Baqtriya davri chegaralarini himoyalash uchun qurilgan mudofaa qal'alari mavjud bo'lgan. Qo'rganzol va boshqa qal'alar Baqtriyaning Sug'ddan kirishni nazorat qilishda muhim rol o'ynagan va sun'iy sug'orish tizimi bilan ta'minlangan.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ртвеладзе Э.В. Александр Македонский в Бактрии и Согдиане. – С. 62;
2. Мавлонов Ў. Марказий Осиёнинг қадимги йўллари. – Б. 103.
3. Болелов С.Б. Кампыртепа – античная крепост на Оксе. – С. 107
4. Tomascher W. Central asiatische Studien. Sogdiana. –Wien, 1877. –R. 8. 91
5. Пидаев Ш. Қадимий Термиз. – Тошкент: Фан, 2001. – Б. 10.
6. История государственности Узбекистана. Т.И. – С.161.
7. Сверчков Л.М. Эллинистическая крепост Курганзол. – С. 96 – 98.